

Calificación de Desempeño de una Incubadora Bacteriológica de una empresa de Servicios Veterinarios

M. S. López Vigil^{1*}, H. Santos Alvarado¹, H. Islas Torres¹, L. Santos Espinosa², E. Amador Montalvo¹

¹División de Estudios de Posgrado e Investigación, Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Tehuacán, Libramiento Tecnológico S/N, A.P, 247, C.P. 75770, Tehuacán, Puebla

²Departamento de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Negra de Ajalpan, Av. Rafael Ávila Camacho Oriente No. 3509, Barrio La Fátima, C.P. 75910, Ajalpan, Puebla

*miriamsilvia.lv@tehuacan.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

La calificación de equipos empleados en la manufactura de medicamentos de la industria veterinaria asegura que el desempeño del equipo es óptimo dando resultados confiables indispensables para ofrecer sus servicios a la industria avícola, que es el caso de la empresa en estudio, por lo que, el objetivo del presente trabajo fue realizar la calificación de desempeño de una incubadora bacteriológica empleada en el área de microbiología del laboratorio de una empresa de servicios veterinarios para la optimización de su uso aplicando la NOM-059 SSA1-2015, Buenas Prácticas de Fabricación de Medicamentos.

En la metodología aplicada se realizó un protocolo de calificación de desempeño basado en manuales de la empresa e instructivos provenientes del fabricante de la incubadora bacteriológica. Se evaluaron las variables de control del equipo, mediante la valoración de distribución de calor en la incubadora con carga. y la determinación de calor, concluyéndose que la incubadora bacteriológica está calificada.

Palabras clave: Incubadora Bacteriológica, desempeño, industria veterinaria

Abstract

The qualification of equipment used in the manufacture of medicines in the veterinary industry ensures that the performance of the equipment is optimal giving reliable results indispensable to offer its services to the poultry industry, which is the case of the company under study, so the objective of this work was to do the performance rating of a bacteriological incubator used in the microbiology area of the laboratory of a veterinary services company for the optimization of its use applying the NOM-059 SSA1-2015, Good Manufacturing Practices of Medicines.

In the methodology applied, a performance rating protocol was carried out based on company manuals and instructions from the manufacturer of the bacteriological incubator. The control variables of the equipment were evaluated by assessing the heat distribution in the incubator with load. and heat determination, concluding that the bacteriological incubator is qualified.

Key words: Bacteriological incubator, performance, veterinary industry

Introducción

El sector avícola en México es uno de los pilares de la ganadería [1], estando íntimamente ligado a la salud de los consumidores de sus productos. Junto a este desarrollo industrial avícola, ha crecido paralelamente la Industria Veterinaria, que en el caso específico de la empresa en estudio se ha especializado en generar y proveer productos para lograr un estado sanitario óptimo de aves.

La regulación farmacéutica y sanitaria en México está a cargo de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) [2] que es un órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, siendo regulada la industria farmacéutica por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015 “Buenas prácticas de fabricación de medicamentos”, y dada la relación con la salud, algunas empresas de la industria veterinaria, como la de este caso de estudio, han adoptado esta misma norma para cumplir con estándares nacionales e internacionales en la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos y biológicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades en animales.

La aplicación de ésta NOM implica la validación de los métodos analíticos de las diferentes pruebas que se realizan, en este caso, en el laboratorio de Control de Calidad, para lo cual previamente deberá contarse con la calificación de los equipos utilizados en el mismo, es por ello el interés en realizar la calificación de desempeño de la incubadora bacteriológica de la empresa en estudio.

En la NOM-059-SSA1-2015, “Buenas prácticas de fabricación de medicamentos” se define el concepto de Calificación como la realización de las pruebas específicas basadas en conocimiento científico, para demostrar que los equipos, sistemas críticos, instalaciones, personal y proveedores cumplen con los requisitos previamente establecidos, la cual debe ser concluida antes de validar los procesos.

El proceso de calificación de equipos genera evidencia documentada del funcionamiento adecuado de los mismos acordes con el propósito de su diseño, además de ser una revisión de su estado de mantenimiento, calibración, grado de exactitud y precisión.

La Calificación de Desempeño, Ejecución o Funcional (CF) es una verificación documentada de que las instalaciones, sistemas y equipos se desempeñan en forma adecuada de acuerdo a los parámetros específicos del proceso en el que serán utilizados [3].

Metodología

Tipo de Investigación

Por medio de una investigación descriptiva se estableció, documentó y ejecutó el diseño del protocolo para las pruebas de calificación de Desempeño de una incubadora bacteriológica del laboratorio de Control de Calidad.

Diseño de la Investigación

El diseño de la investigación es de tipo no experimental, ya que las variables no se pueden modificar.

Población en estudio

La población de estudio se centra en los equipos que para su funcionamiento cotidiano utiliza el Laboratorio de Control de Calidad, de una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos farmacéuticos veterinarios.

Muestra

Se procedió a realizar la calificación de desempeño de una Incubadora Bacteriológica marca Thermo Scientific con código No. 7, la cual cumple un papel muy importante en las actividades del

Laboratorio, ya que es un equipo diseñado para operar y servir como un sistema de control de temperatura utilizado en el área de microbiología del Laboratorio de Control de Calidad. Este equipo cuenta con control de temperatura, optimiza y reduce el consumo de energía, incluye dos parrillas de metal en color gris, contiene 1 puerta de cristal templado en acero inoxidable, la estufa está construida en lámina negra con acabado en pintura epóxica color gris, con un contorno en acero inoxidable en calibre 20.

Proceso de Calificación

En el desarrollo del proceso de calificación de la incubadora bacteriológica se evaluó su Calificación de Desempeño (CD), partiendo de la revisión y análisis documental de la norma NOM-059-SSA1-2015 “Buenas prácticas de fabricación de medicamentos” [4], norma que regula las exigencias que deben cumplirse en el proceso de elaboración de medicamentos para su uso en humanos y que se mercantilen en el país o sean elaborados con propósitos de investigación, Buenas Prácticas de la OMS para Laboratorios de Microbiología Farmacéutica, Manuales del Laboratorio, folletos, instructivos e información que el fabricante ha proporcionado a la empresa en estudio. Se realizó la verificación del cumplimiento de las especificaciones del requerimiento de usuario mostradas en la Tabla 1.

Tabla 1. Calificación del equipo: lista de especificaciones de usuario.

ESPECIFICACIONES DE USUARIO				
Área solicitada: Laboratorio de Control de Calidad				
Equipo: Incubadora Bacteriológica Thermo Scientific				
REQUERIMIENTOS OPERACIONALES GENERALES				
CARACTERISTICA	ESECIFICACIONES A CUMPLIR	SI	NO	OBSERVACIONES*
UBICACIÓN DEL EQUIPO	El equipo se encuentra en el área de microbiología del Laboratorio de Control de Calidad	✓		
PARAMETROS DE AMBIENTE	Cumple con el ambiente requerido	✓		
SERVICIOS Y CONDICIONES DE SALA	Cumple con los servicios de conexión de tierra	✓		
PARTES DEL EQUIPO	Cumple con las partes el equipo	✓		
CAPACIDAD DE EQUIPO	Cumple con la capacidad del equipo	✓		
CONTROLADOR DE TEMPERATURA	Cumple con controlador de temperatura	✓		
ENERGIA DE EQUIPO	Cumple con Voltaje y Amperaje	✓		
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN NECESARIA	Cumple con Manuales certificados de los instrumentos del equipo y de control del equipo	✓		
FIRMA DE ÁREAS Y FECHAS				
APROBACIÓN CONTROL DE CALIDAD	FIRMA _____ FECHA _____			
* En caso de tener algún problema con alguna especificación hacer la observación.				

Se procedió a la aplicación de formato diseñado para el protocolo de certificación, utilizando medidas de temperatura dentro de un rango establecido entre $\pm 1^{\circ}\text{C}$, este rango fue determinado para el

proceso del desarrollo de la calificación a partir de un estudio de la incubadora con carga (material a incubar), realizando mediciones de temperaturas establecidas mediante uso de un sensor de temperatura calibrada como estándares, por un período establecido.

Se realizó la elaboración de un resumen de evaluación, el informe de la calificación de funcionamiento y se contó con un formato para el reporte de desviaciones si se encontraban y sus correcciones pertinentes.

Resultados y Discusión

La incubadora bacteriológica es un equipo de laboratorio utilizado para la preparación y cultivo de células, tejidos y/o microorganismos, la cual provee de un área con control preciso de temperatura que permite simular las condiciones ambientales fisiológicas específicas para cada tipo de cultivo [5].

La incubadora bacteriológica calificada tiene las siguientes características:

- Control térmico de cámara de alta precisión, ajustable en pasos de un décimo de grado hasta los 75 °C (167 °F).
- Dos bandejas perforadas para la colocación de material a incubar.
- Puerto de acceso para unidades de mesa.
- Tobera de entrada de aire y tobera de escape de aire para unidades de piso.
- Interfaz de usuario intuitiva para ajustar la temperatura.
- Unidad de control montada en el panel frontal (display multifuncional), para lectura y control de la Temperatura, que se observa en la figura 1.

Figura 1. Incubadora Bacteriológica [5].

En la Figura 2 se presenta el diagrama general de calificación de equipos, que incluye el proceso de Calificación de Instalación, Operación (concluidas satisfactoriamente como etapas previas) y Desempeño. La Calificación de Diseño no aplica debido a que esta etapa solo se evalúa cuando el equipo es nuevo, que no el caso en estudio.

En la Calificación de Instalación, se hizo la verificación del equipo instalado frente a las especificaciones indicadas en el manual del fabricante confirmando su correcta instalación para su funcionamiento, y que el área cuenta con las condiciones ambientales adecuadas.

En la Calificación de Operación, se verificó que el equipo opera y está calibrado de acuerdo a las especificaciones funcionales y operacionales. Las pruebas se basaron en el manual de operación bajo condiciones normales de trabajo.

La Calificación de Desempeño realizada tiene como finalidad comprobar que el equipo y sus componentes se encuentran instalados, operan y se desempeñan correctamente, que para el caso de la incubadora bacteriológica será mantener constante la temperatura óptima establecida para el

proceso de incubación de material microbiológico, para lo cual se realizó la prueba de distribución de calor.

Figura 2. Diagrama General de Calificación de Equipos.

Prueba de distribución de calor

Se realizó un monitoreo de la temperatura con las bandejas de la estufa cargada homogéneamente con material para incubación (carga), para lo cual se colocaron 6 sensores de temperatura (Validator AVS, calibrados) en el equipo, distribuidos homogéneamente en las bandejas, en los dos niveles de la estufa, como se muestra en la figura 3.

El equipo de medición utilizado para el estudio fue el Validator AVS [6], el cuál es un instrumento autónomo equipado con un hardware para realizar mediciones de sensores de alta precisión y registrar los datos en forma segura. Este equipo es utilizado en actividades de calificación y validación para realizar principalmente perfiles térmicos, como es el caso de cámaras de incubación.

Figura 3. Distribución de los Termopares en el interior de la Incubadora Bacteriológica.

En el reporte de calificación se registró la temperatura de los sensores cada 5 minutos durante un ciclo de 12 horas de tal forma que la medición comprende el tiempo programado de una jornada de trabajo, con la temperatura de $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, que corresponde a la temperatura a la que se utiliza normalmente el equipo en el Laboratorio.

Criterio de aceptación

La Incubadora Bacteriológica Thermo Scientific Modelo IGS180 debe ser capaz de desempeñarse correctamente cumpliendo con la prueba de mantener la temperatura $37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$, durante su desempeño con carga.

En la figura 4 se muestra la preparación del material microbiológico (carga) para ser colocado en la Incubadora para su evaluación de desempeño.

Figura 4. Preparación de material de incubación.

Resultados de la distribución de temperatura

En la Tabla 2 se muestra que, durante los ciclos de prueba de 12 horas cada uno, la Incubadora Bacteriológica cumplió con el criterio de aceptación en los seis puntos de monitoreo.

Tabla 2. Distribución de temperatura con carga.

Incubadora Bacteriológica	Cumple (C) / No Cumple (NC):						
Sensores	1	2	3	4	5	6	Tiempo de Exposición del Ciclo:
Ciclo 1:	C	C	C	C	C	C	12 horas por Ciclo
Ciclo 2:	C	C	C	C	C	C	Criterio de aceptación:
Ciclo 3:	C	C	C	C	C	C	$37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$
T_{promedio}	36.96	36.92	36.85	36.91	36.84	36.85	
Desviación Estándar	0.272	0.317	0.243	0.305	0.267	0.260	
$T_{\text{máxima}}$	37.2	37.2	37.1	37.2	37.1	37.1	
$T_{\text{mínima}}$	36.0	36.0	36.2	36.2	36.2	36.1	
Resultado:	Cumple						

La figura 5 muestra la gráfica del monitoreo de desempeño del Ciclo 1, donde se puede apreciar que, durante todo el ciclo de prueba, los 6 sensores de temperatura registraron valores dentro del criterio de aceptación ($37^{\circ}\text{C} \pm 1^{\circ}\text{C}$). No hay diferencia significativa ($\alpha= 0.05$, $F_0= 0.50$) entre las Temperaturas promedio registradas por los sensores en las corridas, por lo que se acepta la Hipótesis nula de igualdad de medias durante la valoración de la calificación de desempeño. Con lo que se puede concluir que la calificación de desempeño de la Incubadora Bacteriológica Thermo Scientific, Modelo IGS180 ubicada en el área de microbiología del Laboratorio de Control de Calidad es conforme.

Figura 5. Gráfica de distribución de temperatura de Incubadora Bacteriológica.

Conclusiones

Todas las pruebas de desempeño realizadas a la Incubadora Bacteriológica Thermo Scientific Modelo IGS180, cumplen satisfactoriamente con los criterios de aceptación previamente establecidos en el protocolo; por lo que se concluye que la incubadora ubicada en el área de microbiología del laboratorio de Control de Calidad de la empresa de Servicios Veterinarios opera consistentemente en condiciones de efectividad y reproducibilidad requeridas para su operación, cumpliendo con las especificaciones funcionales previamente establecidas.

Se documentaron los procedimientos de operación para llevar a cabo las actividades de calificación de desempeño, documentos que pueden ser utilizados además como guía para la ejecución correcta en el uso del equipo.

Recomendaciones

- Realizar un cronograma de verificación del mantenimiento del estado calificado del equipo.
- Cuando se requiera de un mantenimiento correctivo, verificar que las piezas de repuesto correspondan a la marca y modelo, en caso de no ser las mismas proceder a recalificar, para verificar el correcto funcionamiento de las piezas.
- Generar un plan maestro de calificaciones y un comité de calidad que vincule a todo el personal del Laboratorio para garantizar la continuidad a los trabajos desarrollados en el mismo.

Agradecimientos

Al Tecnológico Nacional de México por su apoyo al proyecto de investigación, a la División de Estudios de Posgrado e Investigación del Instituto Tecnológico de Tehuacán, al Cuerpo Académico ITTEH-CA-2, y a la empresa de Servicios Veterinarios (se reserva su razón social por motivos de confidencialidad) por su apoyo y participación.

Referencias

- [1] Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria (CEDRSSA), *“La importancia de la industria avícola en México”*, Palacio de San Lázaro, Ciudad de México, 2019.
- [2] Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, *“COFEPRIS Fortalece la Competitividad de la Industria Farmacéutica”*, 2018.
- [3] M. Cervantes, C. Gómez, *“Tópicos selectos de Tecnología Farmacéutica”*, Validación de procesos, Asociación Farmacéutica Mexicana A.C., México, 2003.
- [4] Norma Oficial Mexicana NOM-059-SSA1-2015, Buenas practicas de fabricación de medicamentos, Diario Oficial de la Federación, 05/02/2016.
- [5] Therma Scientific, *“Heratherm Incubadores Microbiológicos Genral Protocol”*, Manual de Instrucciones, IGS 60/100/180/400/750, consultado en: <https://assets.thermofisher.com/TFS-Assets/LED/manuals/D21460~.pdf>, 2012.
- [6] User’s Manual, Kaye Validator AVS, M5100-EN Rev. D, March 2017